

Konsep E-Commerce Dalam Penguatan Daya Saing Usaha Melalui *Startup*

T. Nurhaida

Politeknik Mandiri Bina Prestasi

ARTICLE INFO

Article history:

Received May 01, 2025

Revised May 10, 2025

Accepted May 13, 2025

Available online May 13, 2025

Keywords:

E-Commerce, Daya Saing, Usaha, Startup

Kata Kunci:

E-Commerce, Competitiveness, Enterprise, Startup

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2025 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

ABSTRACT

Latar belakang masalah pada penelitian yaitu pesatnya kemajuan teknologi serta besarnya jumlah pengguna internet di Indonesia membuat peluang bagi dunia usaha hal ini juga didukung dan didorong oleh program pemerintah agar banyak pelaku usaha yang memanfaatkan e-commerce agar terus mampu bersaing di tengah perkembangan teknologi saat ini. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode komparatif atau perbandingan yang menggunakan pendekatan bersifat deskriptif kualitatif dengan melakukan wawancara secara mendalam didukung studi dokumentasi terhadap pihak perusahaan GPS Medan dan konsumen dari perusahaan GPS Medan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan e-commerce melalui startup GPS Medan mampu meningkatkan pangsa pasar, meningkatkan kemampuan berinovasi serta memudahkan transaksi konsumen sehingga dapat meningkatkan daya saing usaha perusahaan GPS Medan. Selain itu, motif yang mendorong pelaku usaha menerapkan e-

commerce melalui startup ialah usaha akan lebih terpercaya dan meningkatkan kredibilitas, bisnis startup juga tidak membutuhkan kantor yang strategis bahkan tidak memerlukan kantor, meningkatkan pangsa pasar, dan dapat membangun branding dan identitas yang kuat bagi perusahaan, serta penerapan ecommerce berdampak positif dalam meningkatkan jumlah konsumen, meningkatkan penjualan dan pendapatan hingga dua kali lipat, membantu menciptakan lapangan pekerjaan, dan dapat berpeluang menambah layanan bisnis baru akibat dari memahami dan menguasai teknologi.

ABSTRACT

The background of the problem on the research is that the rapid advancement of technology as well as the large number of Internet users in Indonesia creates opportunities for the business world this is also supported and encouraged by the government program so that many business actors who use e-commerce to continue to be able to compete in the midst of technological development. The method used in this study is a comparative or comparative method using a qualitative descriptive nature approach by conducting in-depth interviews supported by a documentation study on the part of the GPS Medan company and the consumers of the Medan GPS company. The results of the study show that the application of e-commerce through GPS Medan startups is capable of increasing market share, improving the ability to innovate as well as facilitating consumer transactions so as to increase the competitiveness of GPS Medan enterprises. In addition, the motive driving entrepreneurs to implement e-commerce through startups is that the enterprises will be more trustworthy and increase credibility, startup businesses also do not need offices which strategically do not even need offices, increase the market share, and can build a positive branding and implementation amount for the company, as well as a strong identity. consumers, increase sales and revenue by up to twofold, help create jobs, and be able to opportunistically add new business services as a result of understanding and mastering technology.

PENDAHULUAN

Saat ini pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah merambah di berbagai bidang kehidupan tidak terkecuali bidang bisnis dan perdagangan. Dengan adanya teknologi informasi dan komunikasi dapat mempercepat dan memudahkan transaksi online antara pembeli dan penjual. Perdagangan secara online atau yang biasa disebut e-commerce merupakan bagian dari e-business yang menggunakan teknologi basis data surat elektronik, teknologi jaringan, (e-mail), dan bentuk lainnya seperti alat pembayaran dan sistem pengiriman barang. Salah satu penerapan e-commerce sendiri dapat dilakukan melalui startup. Pemerintah sendiri cukup memberikan dukungan dan perhatian serius pada pertumbuhan startup di Indonesia. Salah satu bentuk dukungan tersebut ialah adanya gerakan nasional 1000 startup

*Corresponding Author

Email: tnurhaida@gmail.com

digital yang merupakan program dari kemenkominfo. Gerakan tersebut sebagai koordinator nasional untuk memfasilitasi pemain ekosistem digital yang bertujuan untuk meningkatkan motivasi kewirausahaan, mendorong pertumbuhan ekosistem startup dan ekonomi digital sehingga dapat meningkatkan transaksi e-commerce secara khusus dan meningkatkan perekonomian ekonomi nasional Indonesia secara umum, menciptakan sumber daya manusia milenial yang unggul serta menjadikan Indonesia sebagai "The Digital Energy of ASEAN".

Perusahaan GPS Medan juga membuat sebuah aplikasi yang dinamakan GPS Tracking Medan. Aplikasi tersebut dibuat pihak GPS Medan untuk menjadi penghubung dan pengontrol aktivitas armada dan memonitor perilaku pengemudi. Perusahaan GPS Medan bukanlah satu-satunya usaha yang menjadi pemasok GPS atau alat pasang GPS bagi kendaraan di kota Medan. Banyak perusahaan yang menjual alat-alat GPS di Indonesia. Hal ini tentunya menjadi tantangan bagi perusahaan GPS Medan untuk mampu mempertahankan dan menguatkan daya saing usahanya. Alasan mengapa peneliti melakukan penelitian pada startup GPS Medan dikarenakan di tengah maraknya kasus pencurian, GPS menjadi salah satu solusi agar kendaraan masyarakat lebih aman dan dapat dilacak dimanapun keberadaannya. Dari data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah kejahatan pencurian kendaraan di Sumatera Utara tertinggi di seluruh Provinsi di Indonesia yaitu mencapai 10.818 kasus. Selain itu, peran transportasi atau kendaraan pribadi sangat penting dalam memberikan akses terhadap barang dan jasa yang sangat esensial bagi kehidupan. Maka dari itu tak jarang banyak masyarakat memutar otak agar hemat dalam menggunakan kendaraannya seperti penggunaan bahan bakar. Kini GPS juga bisa menjadi solusi bagi kendaraan untuk manajemen bahan bakar kendaraan agar lebih hemat.

Dari segi penguatan daya saing peneliti lebih memilih startup GPS Medan daripada startup GPS lainnya karena perusahaan GPS merupakan startup terbesar di Sumatera Utara. GPS Medan yang sebelumnya tidak menerapkan e-commerce pada usahanya kini mengalami perubahan dan perkembangan yang cukup pesat setelah menerapkan e-commerce. Bermula dari Kota Medan mampu memegang pangsa pasar di Sumatera khususnya Kota Medan, Aceh, dan Pekanbaru. Selain itu startup GPS Medan menjual produk dengan harga yang terjangkau, produk yang dijual juga lebih lengkap dan terus di upgrade agar lebih maksimal lagi. Startup GPS Medan juga memiliki aplikasi tracking terbaik yang dapat memberikan pelayanan lebih mudah, praktis dan canggih. Aplikasi ini didukung di berbagai platform seperti android, IOS phone, tablet serta komputer atau laptop sehingga memungkinkan pengguna platform manapun dapat memiliki aplikasi ini. Tentu pelayanan yang diberikan startup GPS Medan membuat banyak konsumen lebih tertarik bahkan banyak perusahaan besar yang bekerja sama dengan startup ini di antaranya, Telkom Indonesia, Pertamina, Inalum, Transmart Carrefour dan masih banyak lagi.

METODE

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode komparatif. Hal ini dikarenakan penelitian akan memberikan pemaparan dan mendeskripsikan bagaimana penerapan e-commerce dalam penguatan daya saing usaha melalui startup (Studi Kasus Perusahaan GPS Medan) dengan membandingkan bagaimana perusahaan yang sebelumnya tidak menerapkan e-commerce kemudian menerapkan e-commerce dalam usahanya yang didapatkan dari hasil wawancara dengan informan penelitian. Adapun obyek penelitian dalam tulisan ini yaitu perusahaan GPS Medan dengan melihat penguatan daya saing usahanya melalui data pendapatan dan penjualan produk GPS Medan melalui startup. Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, dimana data kualitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat, dan gambar. Pada penelitian ini data diperoleh melalui wawancara secara mendalam dan didukung studi dokumentasi yang meliputi sejarah berdirinya perusahaan GPS Medan, biografi narasumber yang dijadikan referensi penelitian, dan deskripsi secara detail mengenai perusahaan GPS Medan. Teknik Pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebelum menerapkan E-Commerce melalui Startup Dari penjelasan di atas dapat dilihat bahwasanya untuk dapat menguatkan daya saing suatu usaha harus memiliki kemampuan berinovasi dan berpikir kreatif. Maka sebelum usaha GPS Medan menerapkan e-commerce atau beralih secara online tepatnya pada tahun 2008 produk yang mereka jual pada saat itu hanya alat GPS untuk mobil saja. Alat GPS pun masih berukuran besar dan masih dijual ke perusahaan besar diantaranya Pertamina, Telkom, Indosat, dan lain-lain. Untuk dijual ke individu masih sangat sedikit karena pihak perusahaan belum turun ke lapangan untuk memperkenalkan dan menjual produk mereka. Namun, berjalannya waktu mereka akhirnya menambah jasa sales untuk mempromosikan produk GPS Medan baik ke perusahaan ataupun door to door ke rumah masyarakat. Sesudah Menerapkan E-Commerce Melalui Startup Ketika perusahaan beralih menjadi perusahaan digital atau disebut startup, mereka mulai mengembangkan produknya. Pabrik

Jerman yang merupakan pabrik yang bekerja sama dengan perusahaan GPS Medan mengeluarkan alat GPS baru. Jika sebelum menerapkan e-commerce pabrik hanya mampu memproduksi alat GPS untuk mobil saja, kini mereka sudah membuat alat GPS untuk sepeda motor, kapal, GPS satelit, dan masih banyak lagi. Bahkan alat GPS yang tadinya berukuran besar sekarang lebih kecil artinya alat GPS semakin simple dan praktis tidak terlalu berat.

Untuk fungsi dari masing-masing alat GPS pun semakin banyak karena telah diperbaharui semakin lebih baik. Hingga sekarang produk alat-alat GPS sudah beragam dan semakin canggih. Beberapa diantaranya ada alat GPS untuk hewan peliharaan, alat GPS untuk truk, kontainer, alat berat atau escavator, sampai pengintai personal. Perusahaan GPS Medan baru-baru ini juga mempromosikan produk terbarunya yaitu dashcamera dimana hampir setiap negara maju memasang alat ini sebagai kewanaman, merekam perjalanan dan menjadi barang bukti ketika terjadi hal yang tidak diinginkan seperti barang bukti kecelakaan dan masih banyak lagi. Pembaharuan tersebut sebagai bentuk inovasi mereka sehingga produk yang mereka jual lebih beragam serta terus menambah kualitas dari barang tersebut. Dampak yang begitu besar dari penerapan e-commerce sendiri, membuat GPS Medan menambah layanan bisnisnya. Kemajuan yang pesat tidak membuat startup tersebut berhenti berinovasi dan berpuas diri. Justru hal ini semakin mengembangkan usahanya. Beberapa layanan bisnis baru tersebut, di antaranya: Pembuatan Aplikasi dan Website, Sekolah Programming.

Penguatan daya saing juga dapat dilihat dari kemampuan inovasi suatu usaha, dimana jika ingin usaha maju dan mampu bersaing dengan rival atau usaha lainnya diperlukan inovasi agar usaha tidak monoton dan terus mengalami perkembangan. Inovasi hadir dengan ide dan produk baru, tidak menutup kemungkinan pemilik bisnis nantinya bisa memiliki beberapa bisnis berkembang layanan baru serta tambahan produk. Apalagi salah satu kunci membangun startup ialah harus bisa berpikir kreatif dan inovatif inilah kunci suatu startup bisa sukses dan berjalan baik. Maka dari itu diperlukan sumber daya manusia yang mumpuni yaitu orang-orang yang tidak akan kehabisan akal untuk menghasilkan ide yang kreatif dan inovatif. Begitupun startup yang dibangun GPS Medan, perusahaan ini bisa bertahan dan berkembang dengan pesat dikarenakan terus mencari upaya dan inovasi baru untuk mempertahankan daya saing usahanya. Maka perlu dilakukan riset pasar untuk mengetahui apa yang diinginkan pasar. Apalagi terus diperlukan peningkatan kualitas produk sehingga produk yang ditawarkan semakin lebih baik dan canggih. Berinovasi juga membuat pekerjaan lebih mudah dan singkat seperti perusahaan GPS Medan, dengan ide mereka membuat aplikasi tracking membuat akses meningkatkan kewanaman kendaraan lebih mudah dan praktis.

SIMPULAN

Dengan penerapan e-commerce tentu akan lebih mudah menguasai pangsa pasar. Perusahaan GPS Medan yang awalnya hanya menjual di kota Medan saja kini setelah menerapkan e-commerce mampu menjual ke berbagai wilayah. Selain itu, kemampuan berinovasi juga mampu meningkatkan daya saing usaha GPS Medan dimana. Serta memberikan kemudahan transaksi berbelanja membuat konsumen semakin lebih mudah dan praktis. sehingga hal ini akan mampu menguatkan daya saing suatu usaha. Adapun motif yang mendorong usaha GPS Medan menerapkan ecommerce melalui startup yaitu lebih terpercaya dan kredibilitas. Bisnis startup juga usaha yang tidak membutuhkan lokasi kantor yang strategis bahkan tidak memerlukan kantor. Selain itu motif lain membangun startup juga dapat membuat pangsa pasar semakin luas. Serta dapat membangun branding dan identitas yang kuat. Penerapan e-commerce melalui startup memiliki dampak yang baik bagi perusahaan GPS Medan. Dampak yang dirasakan GPS Medan diantaranya mendapat lebih banyak pelanggan atau konsumen, mampu meningkatkan penjualan dan pendapatan usaha, mampu menciptakan lapangan pekerjaan, serta membuat peluang bisnis bertambah dimana perusahaan GPS Medan dapat menambah layanan bisnis seperti pembuatan aplikasi, website, bahkan membuat sekolah programming.

REFERENSI

- Alma, Buchari. 2003. Dasar-dasar Etika Bisnis Islam. Bandung: Alfabeta.
- Andriyanto, Irsad. 2018. "Penguatan Daya Saing Usaha Mikro Kecil Menengah melalui E-Commerce". Kudus: Institute Agama Islam Negeri Kudus.
- Anggraini, Amelia. "E-Commerce di Indonesia dan Perkembangannya" Diakses tanggal 23 Desember 2019 dari <https://sis.binus.ac.id/2016/10/24/ecommerce-di-indonesia-dan-perkembangannya/>
- Arif, Muhammad. 2015. Pengantar Bisnis. Tanjung Pura: FEBI UIN-SU Press.
- Firmansyah, Ahmad. 2017. "Kajian Kendala Implementasi E-Commerce di Indonesia" Palembang: BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan.
- Go Muslim. 2016. "Perusahaan Startup Muslim Butuh Pendanaan Syariah: Diakses tanggal 18 Desember 2019 dari <https://www.gomuslim.co.id>

- Harahap, Isnaini. 2015. *Ekonomi Pembangunan: Pendekatan Transdisipliner*. Medan: FEBI UIN-SU Press.
- Mekar. 2017. "Kenapa UMKM Indonesia Kesulitan Mengakses Pinjaman Bank?" Diakses tanggal 25 Desember 2019 dari <https://blog.mekar.id/kenapaumkm-indonesia-kesulitan-mengakses-pinjaman-bank/>
- Mustofa, Imam. 2016. *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*. Jakarta: RajaGrafindo Persada